

September 5,
2025

JOURNAL OF
INTERNATIONAL SCIENCE
NETWORKS

SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE

www.bestjournalup.com

Conference directions:

1. Scientific technologies
2. Economy
3. Biotechnology
4. Mathematical analysis
5. Technical sciences
6. Pedagogy
7. Psychology
8. Philosophy
9. History
10. Informatics

INDEXING

zenodo

OpenAIRE | EXPLORE

UDC: 001.891

International scientific and practical conference. International scientific and Applied Research. 05.09.2025.

In the collection of materials of the conference, the role and role of Science, Education and production in the era of globalization, the pressing problems of the issues of interaction of these processes, feedback on their solutions were presented by mature specialists of the field.

In addition, research on the scientific and practical topic, carried out in the economics, Exact Sciences, Natural Sciences and socio-humanities during the globalization period, information is presented in the scientific and practical fields, which includes the latest innovative technologies in the fields of production.

It can be argued that this collection is one of the specific intersections of current thoughts and innovative ideas of the world of science. This scientific and practical conference was actively attended by professors and scientific researchers engaged in scientific research in Uzbekistan and foreign countries. In increasing the position of the scientific and practical conference, the professors and teachers of domestic and foreign higher educational institutions made a significant contribution.

Professors and teachers of foreign higher educational institutions who actively participated in the work of the conference made a worthy contribution to the high level of interaction with scientists of our country. The processes of international cooperation with foreign countries and exchange with them in the field of Science in the era of globalization have a positive effect on the development of Higher Education, the fields of Science and production. The materials of this conference are special in that they include a wide range of research, from theoretical developments to practical solutions, demonstrating the diversity of approaches and directions in this area.

In conclusion, it should be noted that this scientific and practical conference will be a very useful collection for everyone who is interested in modern research in the fields of further development of Higher Education, Science, Education and production in the era of globalization. The authors are responsible for the content and quality of the articles and abstracts included in the collection.

IDROK VA TAFAKKUR JARAYONLARINING O‘ZARO BOG‘LIQLIGI PSIXOLOGIK TAHLILI

Shokirov Abduxalil Abdurasul o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur tezisdagi idrok va tafakkur jarayonlarining inson bilish faoliyatidagi o‘zaro aloqadorligi, ularning shakllanish bosqichlari hamda psixologik mexanizmlari chuqur tahlil qilinadi. Shuningdek, idrokning tafakkurga, tafakkurning esa idrokka ko‘rsatadigan ikki tomonlama ta‘siri, kognitiv psixologiya yondashuvi nuqtayi nazaridan izohlanadi. Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatadiki, idrok va tafakkur bir-birini to‘ldiruvchi hamda o‘zaro faoliyatga kirishuvchi jarayonlardir.

Kalit so‘zlar: idrok, tafakkur, bilish jarayoni, ong, kognitiv psixologiya, tahlil, refleksiya, fikrlash.

Kirish

Psixologiyada insonning ongli faoliyatini tushuntiruvchi eng muhim kategoriyalardan biri bu — bilish jarayonidir. Bilish insonning tashqi olam haqidagi axborotni qabul qilishi, uni qayta ishlashi va natijada yangidan ma‘lumot yaratish qobiliyatini ifodalaydi. Ushbu jarayonlar zanjirida idrok va tafakkur markaziy o‘rin egallaydi. Idrok orqali inson tashqi olamdagi narsalarni hissiy jihatdan qabul qiladi, tafakkur esa shu axborotlarni mantiqiy tahlil qilib, xulosa chiqaradi.

Idrok va tafakkur o‘rtasidagi bog‘liqlik masalasi psixologiyada uzoq yillar davomida muhokama etilgan. Masalan, I.M. Sechenov idrokni bilishning dastlabki bosqichi, tafakkurni esa uning oliy shakli sifatida talqin qilgan. L.S. Vygotskiy va A.N. Leontyevlar esa bu ikki jarayonni inson faoliyatining ajralmas qismi sifatida, ularning ijtimoiy-madaniy omillar bilan bog‘liqligini ko‘rsatgan. Shu bois, idrok va tafakkur o‘rtasidagi o‘zaro aloqani o‘rganish nafaqat nazariy, balki amaliy ahamiyatga ham ega.

Asosiy qism

Idrok – bu sezgilar orqali kelayotgan axborotlarni bir butun obrazga aylantirish jarayonidir. U inson sezgi organlari yordamida tashqi muhitdagi obyekt va hodisalarni aks ettiradi. Idrok orqali olingan ma‘lumotlar shaxs ongida to‘planib, keyingi tafakkur jarayonining asosi bo‘lib xizmat qiladi.

Psixologiyada idrokning turli ko‘rinishlari mavjud: vizual (ko‘rish orqali), audial (eshitish orqali), taktil (sezish orqali), kinestetik (harakat orqali) va boshqalar. Har bir turdagi idrok shaxsning individual psixik xususiyatlari, e‘tibor darajasi va tajribasiga bog‘liq ravishda kechadi.

Idrok passiv jarayon emas, balki faol kognitiv faoliyatdir. Inson o‘z ehtiyojlari, qiziqishlari va maqsadlariga mos ravishda atrof-muhitni idrok etadi. Shu

bois, har bir inson bir xil obyektini turlicha ko‘rishi, anglash darajasida farq qilishi mumkin.

Tafakkur — bu idrok etilgan ma’lumotlarni qayta ishlash, umumlashtirish, tahlil qilish va yangi xulosalar hosil qilishga yo‘naltirilgan bilish faoliyatidir. Tafakkur orqali inson voqelikni chuqurroq tushunadi, sabab-oqibat aloqalarini aniqlaydi, muammolarni hal qiladi.

Tafakkurning uchta asosiy turi ajratiladi:

- **Amaliy tafakkur** – amaliy faoliyatda, muammoni bevosita harakat orqali hal qilish jarayonida yuz beradi.
- **Nazariy tafakkur** – tushunchalar, mantiqiy fikrlar, hukmlar va xulosalar asosida shakllanadi.
- **Ijodiy tafakkur** – yangi g‘oya, yechim yoki original fikr yaratish bilan bog‘liq tafakkur shaklidir.

Tafakkur jarayoni **analiz, sintez, taqqoslash, abstraktsiya, umumlashtirish** kabi mantiqiy operatsiyalar orqali amalga oshadi. Ushbu jarayonlarning samarali kechishi esa idrokning to‘g‘ri va to‘liq bo‘lishiga bevosita bog‘liqdir.

Idrok va tafakkur o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik

Idrok tafakkur uchun zarur materialni beradi, tafakkur esa idrokni yo‘naltiradi va uni takomillashtiradi. Masalan, odam bir obyektini idrok etar ekan, tafakkur bu obyektning mohiyatini, funksiyasini, boshqa obyektlarga nisbatan aloqasini aniqlashga harakat qiladi. Shu jarayonda idrok ham aniqroq va ongli shaklga kiradi.

Psixologik tadqiqotlar (L.S. Vygotskiy, J. Piaget, A. Bandura) shuni ko‘rsatadiki, insonning tafakkuri rivojlangan sari idrok jarayonlari ham murakkablashadi. Bola dastlab narsalarni faqat tashqi belgilariga qarab idrok etsa, keyinchalik tafakkur yordamida ularni mantiqan ajrata boshlaydi.

Tafakkur idrokni konseptual asosda boshqaradi: inson oldindan shakllangan bilimlari, tajribasi va kognitiv sxemalari asosida yangi ma’lumotni idrok etadi. Masalan, mutaxassis shaxs o‘z sohasidagi obyektlarni ancha chuqur va maqsadli idrok etadi, chunki uning tafakkurida bu soha haqidagi tayyor bilimlar mavjud.

Kognitiv psixologiya nuqtayi nazaridan tahlil

Kognitiv psixologiya idrok va tafakkurni yagona axborot qayta ishlash tizimi sifatida ko‘radi. Bu yo‘nalishda inson ongidagi barcha bilish jarayonlari – sezgi, idrok, xotira, tafakkur, tasavvur – o‘zaro bog‘liq modullar sifatida qaraladi.

Kognitiv modelga ko‘ra, idrok kirish (input) bosqichini, tafakkur esa axborotni qayta ishlash (processing) bosqichini tashkil etadi. Inson miyasi axborotni filtrlaydi, muhim elementlarni ajratadi va mantiqiy tarzda integratsiya qiladi. Bu jarayonlarning samaradorligi e’tibor, xotira va motivatsiya bilan chambarchas bog‘liq.

Ko‘plab amaliy psixologik kuzatuvlar shuni tasdiqlaydiki:

- Idrokdagi aniqlik va to‘liqlik tafakkurning mantiqiy darajasini belgilaydi.
- Tafakkur jarayoni rivojlangan shaxslarda idrok tahliliy, maqsadli va izchil kechadi.
- Idrokdagi xatoliklar tafakkurda noto‘g‘ri xulosalarga olib keladi.

• Idrokni ongli nazorat qilish (e'tibor, tahlil, refleksiya orqali) tafakkurning sifatini oshiradi.

Bu natijalar psixologik treninglar, o'quv jarayonlari va shaxs rivojlanish dasturlarida idrok va tafakkur integratsiyasiga alohida e'tibor qaratish zarurligini ko'rsatadi.

Xulosa

Idrok va tafakkur inson bilish faoliyatining uzviy bog'liq bo'lgan ikki bosqichidir. Idrok — bu voqelikni hissiy bilish shakli, tafakkur esa — uni mantiqan qayta ishlash va umumlashtirish shaklidir.

Ularning o'zaro aloqasi quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. Idrok tafakkur uchun material yaratadi;
2. Tafakkur idrokni yo'naltiradi, to'g'rilaydi va chuqurlashtiradi;
3. Ikkalasi birgalikda insonning ongli faoliyatini tashkil etadi.

Shunday qilib, idrok va tafakkur jarayonlarining o'zaro bog'liqligini chuqur o'rganish shaxsning intellektual salohiyatini, mantiqiy fikrlashni, tahliliy ko'nikmalarni rivojlantirishda muhim omil hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Alijon o'g'li T. J., Davron o'g'li A. D. " TAFAKKUR VA MAVJUDLIK: ODAMNING ICHKI OLAMI HAQIDA //YANGI O'ZBEKISTON, YANGI TADQIQOTLAR JURNALI. – 2025. – T. 2. – №. 9. – C. 1189-1198.
2. KAMBAROVA S. OBRAZLI VA KONSEPTUAL TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHGA TIZIMLI YONDASHUV //FILOLOGIYA VA PEDAGOGIKA. – C. 29.
3. Husniddinovna Q. O. TAFAKKUR HAQIDA UMUMIY TUSHUNCHA VA UNING XUSUSIYATLARI //INNUC. – 2025. – T. 1. – №. 1. – C. 47-51.
4. Amritdin o'g'li F. H. YOSHLAR O'RTASIDA PSIXOLOGIK TAFAKKUR VA IJODKORLIKNI SHAKLLANTIRISHNING DOLZARB MASALALARI //Yangi O'zbekiston taraqqiyotida tadqiqotlarni o'rni va rivojlanish omillari. – 2025. – T. 19. – №. 2. – C. 53-57.
5. qizi Ulmesova A. A. et al. TAFAKKUR–INSON FAOLIYATINI AMALGA OSHIRISHNING ASOSIY SHARTI //GOLDEN BRAIN. – 2025. – T. 3. – №. 2. – C. 143-148.
6. Iskandarova R. PSIXOLOGIYADA BILISH JARAYONLARI //Молодые ученые. – 2025. – T. 3. – №. 10. – C. 56-62.
7. Karomatxon F. et al. IDROK KO'LAMINI TADQIQ QILISH //FORMATION OF PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY AS INTERDISCIPLINARY SCIENCES. – 2025. – T. 3. – №. 36. – C. 272-276.
8. Mingbayeva D. YOSHLARDA MILLIY TAFAKKUR YUKSALISHIDA IJTIMOY VA TARIXIY ONG //Теоретические аспекты становления педагогических наук. – 2025. – T. 4. – №. 7. – C. 102-115.